

La loi C-11 (Canada) et ses contraintes d'application

Déterminismes sociotechniques et régulation des conditions d'exploitation des services commerciaux de diffusion musicale en flux numérique.

Jean-Robert Bisailon - CC BY 30 janvier 2024

Projet de contribution à la [Revue Internationale des Francophonies](#) (Q1-2024)

Plan

Résumé	3
Mots-clés	3
Biographie de l’auteur	4
Abstract	4
Keywords	4
Author’s biography	5
I. Introduction : Le CRTC lance un appel à observations	5
II. Cadre théorique	7
II.1 Intelligence collective	9
II.2 Gouvernance collaborative	10
II.3 Théorie de l’acteur-réseau et des forums hybrides	11
III. Méthodologie	12
III.1 Étude des observations soumises	13
Tableau 1 - Occurrences terminologiques pour 29 répondants	16
III.2 Identifier l’origine des contenus canadiens	16
III.3 Métadonnées et normes ISO	18
IV. Contexte et définitions	18
IV.1 Plan réglementaire	19
IV.2 Les préconisations du rapport Yale	20
IV.3 Révision de la politique de la radiodiffusion de décembre 2022 et base de données publique	21
IV.4 Définir la découvrabilité	22
IV.5 Monodiffusion	23
IV.6 Régulation de la découvrabilité et contribution financière des plateformes	23
V. Résultats	24
V.1 Normes de présentation, recommandations et audit des algorithmes	26
V.2 Normes de rendement, quotas et mesure du succès	27
V.3 Contestation des contributions financières	29
VI. Conclusion	30
VI.1 Dernière heure - Le Québec appelle à un encadrement législatif de la découvrabilité	32
Bibliographie	33
Documentation officielle et rapports	37
Liste des mémoires de réplique analysés	37
ANNEXES	39
ANNEXE A - Exercice de consultation publique - Liens utiles	39
ANNEXE B - Répondants, documents, secteurs	40
Typologie des répondants	40
Arbre de codification	40

Résumé

Le 27 avril 2023, le Canada adoptait la nouvelle loi sur la diffusion continue en ligne (C-11 44-1). Celle-ci élargit la portée de l'ancienne loi en vigueur en ajoutant les plateformes de diffusion continue en ligne au domaine de la radiodiffusion par ondes hertziennes. Elle énonce l'obligation, pour les plateformes, de se soumettre à des règles offrant des garanties permettant d'assurer la découvrabilité des émissions de langue originale française.

Notre texte analyse les observations déposées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) par 29 acteurs sectoriels concernés par cette législation. Parmi les intervenants, soulignons la présence de Spotify, de Netflix, de la Digital Media Association (DiMA), du juriste Michael Geist, de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et la coalition de créateurs ACCORD. Nous analysons ces observations en lien avec l'apparition dans la loi de nouveaux concepts clés que sont la découvrabilité, la monodiffusion et les bases de données ouvertes. Ces dernières sont mises de l'avant dans la loi afin de permettre l'identification des contenus canadiens et de la langue d'expression, notamment le français.

Ces dépôts s'inscrivent dans un appel à observations du CRTC (2023-138-1) et nous questionnons cette mécanique consultative à l'aune des théories de l'intelligence collective, des régimes de gouvernance collaborative et de la théorie de l'acteur-réseau. L'asymétrie informationnelle qui caractérise les positions défendues par les actants humains (les personnes et les organisations) fondées sur des facteurs non-humains tels les algorithmes et l'inscription des traces que représentent les œuvres musicales et les comportements des abonnés, jouent tous un rôle dans la résolution de la controverse. Ainsi, la controverse en présence est caractéristique des innovations techno-scientifiques où l'incertitude liée à leurs impacts doit, selon les théories, inciter les acteurs à mettre en place de nouveaux processus dialogiques.

Mots-clés

Canada, régulation, découvrabilité, *streaming*, musique

Biographie de l'auteur

Jean-Robert Bisailon est codirecteur du Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique (LATICCE). Il est titulaire d'une maîtrise en Pratiques de recherche et action publique de l'INRS (Montréal) sur les enjeux de documentation des artefacts culturels et il est doctorant en administration publique à l'ÉNAP. Il est membre de DDEX, un consortium international de l'industrie de l'enregistrement sonore.

Abstract

On April 27, 2023, Canada adopted the new Online Streaming Act (C-11 44-1). This broadens the scope of the old broadcasting law in force by adding online streaming platforms to the field of terrestrial radio. It sets out the obligation for platforms to comply with rules offering guarantees to ensure the discoverability of original French language broadcasts.

Our text analyzes the observations filed with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) by 29 sectoral players affected by this legislation. Among the speakers, we wish to highlight the presence of Spotify, Netflix, the Digital Media Association (DiMA), the jurist Michael Geist, the Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) and the coalition of creators ACCORD. We analyze observations in connection with the appearance in the law of new key concepts such as discoverability, unicasting and open databases. These are put forward in the law to allow the identification of Canadian content and the language of expression, particularly French.

These filings are part of a CRTC call for observations (2023-138-1) and we question this consultative mechanism in the light of theories of collective intelligence, collaborative governance regimes and actor network-theory (ANT). The informational asymmetry which characterizes the positions defended by humans actants (people and organizations), non-human actants such as algorithms, and the inscription of traces represented by musical works and the behavior of subscribers, all play a role in resolving the controversy in place. Thus, this controversy is characteristic of techno-scientific innovations where uncertainty must, according to the theories, encourage actors to set up new dialogic processes.

Keywords

Canada, regulation, discoverability, streaming, music

Author's biography

Jean-Robert Bisailon is a music composer who has completed a masters degree on the impact of cultural metadata at INRS in Montreal. He is currently a PhD candidate and researcher in public administration at ÉNAP. He is a member of DDEX, a standards consortium for the music industry.

I. Introduction : Le CRTC lance un appel à observations

Notre article expose et analyse les vues convergentes et divergentes des parties prenantes ayant soumis des observations concernant l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur la diffusion continue en ligne (C-11 44-1), adoptée le 27 avril 2023.

Dans un premier temps, il énonce un cadre théorique qui établit la problématique et la situe au regard du potentiel que peuvent revêtir certains procédés de gouvernance s'intéressant aux enjeux technologiques. Sa méthodologie de recherche analyse ensuite un échantillon d'observations déposées par les parties prenantes, dans le cadre de l'appel lancé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)¹. Notre objectif est d'illustrer les écarts entre ces positions et de réfléchir sur les modes de résolution des controverses en présence.

Dans un deuxième temps, l'article établit le contexte motivant cette nouvelle loi et revient sur deux étapes ayant préfiguré son adoption, soit la publication du Rapport Yale et la révision de la loi sur la radiodiffusion de décembre 2022. Il définit ensuite quelques concepts qui représentent des ruptures clés par rapport au contexte prévalant antérieurement, soit les notions de découvrabilité et de monodiffusion.

La loi C-11 élargit la portée de la loi en vigueur en ajoutant les plateformes de diffusion continue en ligne (numérique) de contenus culturels au domaine de la radiodiffusion classique par ondes hertziennes. Le défi socio-technique en présence est celui des enjeux de surveillance de la conformité de la nouvelle loi en regard des objectifs que se fixe le gouvernement canadien. Les contraintes techniques d'application de C-11 pour le numérique seront impactées par l'émergence du concept de découvrabilité, une variable absente de l'ancien cadre de loi. Nos travaux portent spécifiquement sur cette question et en lien avec les contenus musicaux.

La loi C-11 s'exprime sur l'enjeu de la découvrabilité selon les termes suivants :

¹ CRTC - Appel à observations 2023-138-1. disponible sur :

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2023/2023-138.htm?_ga=2.238555136.1432276326.1688905248-1912173658.1681485470

« Les alinéas 3 (1) o) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : q) les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation provenant d'autres entreprises de radiodiffusion devraient, à la fois : (i) assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que des émissions canadiennes originales, notamment les émissions de langue originale française, dans une proportion équitable, »²

« 9.1 (1) e) la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française; »³

« 3 (1) r) les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu'en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte »⁴

Des mémoires ont été déposés tant par des entreprises privées internationales du numérique (notamment les GAFA - Google, Apple, Facebook (Meta) et Amazon) et nationales de la radiodiffusion et des télécommunications, que des associations et des syndicats de créateurs et de producteurs, des chercheurs et des spécialistes, ou des représentants de la société civile. La palette complète des acteurs concernés par cette nouvelle controverse technologique s'est ainsi prononcée. Cette méthode consultative peut-elle porter fruit, se pérenniser et permettre une régulation dynamique, en continu, de la radiodiffusion numérique ? Les représentations déposées feront-elles au contraire apparaître des barrières insolubles à la régulation de la radiodiffusion numérique et notamment de la découvrabilité ?

De prime abord, il n'est pas facile de faire évoluer les modes opératoires où parties prenantes sont en désaccord.

Le « pourcentage des revenus annuels de la radiodiffusion canadienne que les entreprises en ligne applicables seraient initialement tenues de verser » et les fonds qui devraient être les destinataires de ces contributions initiales peuvent être décidés parallèlement à l'examen par le Conseil de la définition des programmes canadiens et du contenu canadien (...) En fait, les entreprises en ligne

² Canada, Loi sur la diffusion continue en ligne C-11 44-1 c. C-11 441 3e lecture, 21 juin 2022, page 8, disponible sur : http://www.parl.ca/Content/Bills/441/Government/C-11/C-11_3/C-11_3.PDF

³ Ibid., p. 14.

⁴ Ibid., p. 8-9.

*qui opèrent dans un vide réglementaire depuis des décennies demandent une nouvelle prolongation avant d'être tenues de contribuer au contenu canadien.*⁵

Cet extrait du mémoire de réplique de la coalition de créateurs ACCORD pose l'enjeu. À priori, les services de musique en ligne et les associations de créateurs évaluent la controverse technique de façon asymétrique. Les premiers questionnent la pertinence d'une régulation de leurs activités, qu'ils considèrent comme intrusive, alors que les seconds dénoncent un comportement d'évitement face à l'obligation de soutenir financièrement la production de contenus.

*We are therefore concerned by broad suggestions that existing contributions do not promote the discoverability of culturally diverse Canadian content. We urge the Commission to adopt an evidence-based approach to implementing the updated Broadcasting Act.*⁶

La question qui s'invite dans le débat devient, dès lors, comment établir et surveiller le respect de telles normes de rendement factuelles (*evidence-based*) en matière de découvrabilité ? Spotify ne conteste pas le principe de promotion de la découvrabilité, mais bien les bases sur lesquelles appuyer une éventuelle approche réglementaire de celle-ci.

Les paramètres de la surveillance sont étendus à des critères qualitatifs élargis, notamment la découvrabilité des contenus, qui viennent se superposer à l'obligation de contribuer financièrement à la création et à la production antérieurement présente. Le tout, combiné avec le caractère transformatif et instable des nouveaux procédés de mise à disposition en ligne, pose des défis de gouvernance et d'atteinte de consensus certains.

II. Cadre théorique

Nos travaux s'inscrivent dans la problématique de la régulation d'Internet, du numérique et de l'usage des données privées⁷. Nous nous intéressons aux métadonnées descriptives et structurées qui, croisées avec les données d'usage, permettent le profilage des individus et alimentent les algorithmes de

⁵ Andrea Kokonis et ACCORD, *Avis de consultation de radiodiffusion 2023-138 – Réponse aux interventions*, 26 juillet 2023, p. 5, disponible sur : <https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?DMID=4424965>.

⁶ Regan Smith et Spotify, *Spotify Reply Comments - Broadcasting Notice of Consultation CRTC 2023-138 – The Path Forward – Working towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content*, 26 juillet 2023, <https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?DMID=4425647>, 2023, p. 5.

⁷ Michèle Rioux et al., *Pour une culture en réseaux diversifiée. Appliquer la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (CDEC) à l'ère du numérique*, 2015.

recommandation automatique des contenus⁸. Le recours aux algorithmes de recommandation automatique est mitoyen d'une autre problématique saillante et d'actualité, soit celle de l'émergence de l'intelligence artificielle et de la nécessité d'en réguler les usages commerciaux⁹. Ces technologies sont motrices de la découvrabilité. Notre analyse porte sur le processus consultatif public mis en place par le CRTC en vue d'éclairer l'élaboration du nouveau cadre réglementaire découlant de l'adoption de la loi C-11 que nous avons conditionnée à une échelle macro afin de tenir compte à la fois des déterminants technologiques et de tout le spectre des positions soutenues par les parties prenantes.

Notre cadre puise aux théories de la sociologie de la traduction et de de l'acteur-réseau, de l'intelligence collective et de la gouvernance collaborative, il nous indique comment envisager le recours à des approches innovantes de concertation, afin de favoriser le respect des intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Nous sommes confrontés ici à un enjeu techno-scientifique. Ce type d'enjeu est marqué par un contexte d'incertitude et d'instabilité qui peut avoir des répercussions sociales imprévisibles à long terme. Pour ce qui nous concerne, ces répercussions pourraient se faire sentir négativement sur la production, la pérennité et l'accès à la culture.

Notre postulat théorique est mixte, à la fois déterministe et fonctionnel - puisque la problématique est marquée par la présence de normes techniques et de procédés industriels contraignants et mesurables, mais aussi socialement construite, puisque répondant aux interactions de parties prenantes qui cherchent, pour certaines, à être le plus possible libre d'agir hors de règles imposées par les gouvernements, les gestionnaires et collectifs artistiques et la société civile.

Les postures soutenues dans le cadre de leurs observations par les plateformes ainsi que par la vaste majorité des parties prenantes, incluant le gouvernement, ne font pas appel à la compétence des acteurs, la possibilité d'enrichir la composition du collectif pour faire face à l'enjeu. Elles affichent des positions tranchées et font l'impasse sur l'investigation des mondes possibles. Il y a dans ce type de comportement une négation des principes de double délégation et de double dynamique qui caractérisent les forums hybrides quant à possibilité de tracer les contours de la question¹⁰ (le fond) et du processus de décision démocratique (la forme).

⁸ Heritiana Ranaivoson et al., *FairMusE - Tuning In: A Comprehensive Analysis of Music Recommender Systems, Playlists, and Algorithmic Fairness*, 2023; Véronique Guèvremont et al., *Les mesures de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique : compte rendu des tendances et recommandations*, 2019.

⁹ Maroussia Lévesque, *Smoke and mirrors ? Power to the ~~people~~ companies in AI regulation*, 2024.

¹⁰ Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, *Agir dans un monde incertain - Essai sur la démocratie technique*, Seuil, 2001, p. 210.

Les positions irréconciliables soutenues par les parties prenantes dans les observations formulées suggéreraient pourtant la mise en place d'un processus dialogique pour résoudre de la controverse socio-technique qui caractérise la régulation des activités commerciales numériques en territoire canadien. C'est de ce constat d'irréconciliabilité fondé sur l'analyse des observations que découle le socle de notre approche mixte. Nous constatons chez toutes les parties la non-régulation - non-adoption des normes et standards, les comportements non-professionnels en regard des enjeux techniques en présence, la défense de l'autorégulation ou d'une reconnaissance du besoin de régulation mais laissé au libre arbitre des plateformes et de l'absence de volonté de reddition de comptes quant aux processus algorithmiques utilisés.

Le discours véhiculé par les parties face à la mise en place de la loi C-11 laisse entendre que cette politique publique innovante ne parviendra pas à une application effective, sinon que sa portée sera largement limitée. Les contraintes techniques et enjeux politiques d'application de la loi C-11 doivent être débattus collectivement pour assurer l'atteinte de ses objectifs initiaux. Des compromis seront nécessaires et ils doivent être débattus dans un cadre de gouvernance collaborative et socio-technique adéquat plutôt que devant les tribunaux, approche que risque de choisir les radiodiffuseurs numériques.

II.1 Intelligence collective

L'approche anthropologique de Pierre Lévy définit l'enjeu de la démocratie dans le cyberspace comme l'énonciation de sujets collectifs et leur débat pluriel, sans passer par les processus de démocratie représentative, mais plutôt par une ré-ingénierie du lien social et une nano-politique où le groupe évolue sans rupture brutale, en temps réel, grâce à une infrastructure technique souple, agile, adéquate.¹¹

Dans C-11, le sujet collectif inédit (*collectif d'énonciation*) qui pose un réel défi est celui de la *découvrabilité*. 59 % des répondants étudiés évoquent la piste du développement de la *découvrabilité* (notamment en réponse à la question 32 de l'avis de consultation). Mais les parties ne questionnent pas avec acuité ce défi associé à la radiodiffusion de contenus audio par le truchement des services numériques, pas plus qu'elle ne se penchent sur la constitution par le CRTC d'une base de données publique pouvant possiblement constituer « **une infrastructure (de régulation) technique souple, agile, adéquate** ». Nous ne savons pas si le CRTC souhaitera un jour aller jusque-là, bien qu'il l'affirme

¹¹ Pierre Lévy, *L'intelligence collective - Pour une anthropologie du cyberspace*, Éditions de la Découverte, 1994, 244 pages, p. 62, disponible sur : https://www.editions-ladecouverte.fr/l_intelligence_collective-9782707126931.

dans sa révision de décembre 2022 ¹². Nous ne savons pas si cette piste revêt de l'intérêt pour les parties prenantes. Leur silence sur la question représente néanmoins une piste de réponse.

L'asymétrie informationnelle, les inégalités en matière de littératie numérique pourraient être un frein à la mise en place d'une gouvernance fondée sur une dynamique d'intelligence collective.

II.2 Gouvernance collaborative

Pourquoi consulter les parties prenantes si cette consultation n'est pas suivie par la mise en place d'un espace d'échanges destiné à construire un consensus ? L'appel à observations du CRTC n'est pas un exercice de gouvernance collaborative, même s'il l'affirme : (...) *brings public and private stakeholders together in collective forums with public agencies to engage in consensus-oriented decision making* ¹³.

La mise en place d'une infrastructure de gestion de données ouvertes permettant l'identification des contenus est l'instrument qui justifierait aussi une gouvernance collaborative.

Les capacités organisationnelles, la compréhension des défis techniques et les asymétries de l'information allant de pair, la disponibilité de temps et de ressources de certains acteurs devraient être adressées de façon pro-active : « *collaborative governance requires a commitment to a positive strategy of empowerment and representation of weaker or disadvantaged stakeholders.* » ¹⁴

La théorie des régimes de gouvernance collaborative offre avec son schéma d'analyse et sa typologie des régimes de gouvernance collaborative (RGC) d'excellents outils d'analyse¹⁵ pouvant être mobilisés par le CRTC. Le CRTC pourrait impulser la mise en place d'un RGC de type dirigé. Attester, par exemple, du niveau d'interdépendance des parties prenantes, facteur pouvant motiver l'atteinte d'un consensus, est une parade intéressante à opposer à la tentation d'exercer une capture réglementaire du côté des acteurs les plus puissants de la diffusion numérique. Nous verrons néanmoins plus loin que la position adoptée par la Digital Media Association de Washington (DiMA) met en œuvre beaucoup d'arguments pour se soustraire à la logique de la réglementation.

¹² CRTC, Gouvernement du Canada, *Politique révisée sur la radio commerciale - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332* [Politique réglementaire], 7 décembre 2022, disponible sur : <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-332.htm>, p. 34, paragraphe 181).

¹³ Chris Ansell et Alison Gash, « Collaborative Governance in Theory and Practice », *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2007, 18(4), 543-571, disponible sur : <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

¹⁴ Ibid., p. 552.

¹⁵ Kirk Emerson et Tina Nabatchi, *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press, 2015, p. 27 et p. 163.

« les entreprises peuvent utiliser leur influence politique et leur pouvoir économique, leur capital social ou leur monopole technologique pour influencer les décisions des régulateurs et façonner ainsi la réglementation de manière à servir leurs intérêts plutôt que l'intérêt public, et à capturer la réglementation. »¹⁶.

II.3 Théorie de l'acteur-réseau et des forums hybrides

Les confrontations issues d'enjeux relevant des technosciences appellent, selon la théorie de l'acteur-réseau (TAR), à l'apparition de nouvelles formes de dialogues^{17, 18}. Cette théorie apparue dans la foulée du développement du nucléaire, de l'agriculture industrielle et de leurs impacts environnementaux, a certes sa place face à l'émergence des technologies algorithmiques et d'intelligence artificielle sur lesquelles se fondent les recommandations de contenus des plateformes : « *We will contend that actor-network theory can be especially useful when studying the implementation of information systems* »¹⁹

Les forums hybrides sont le mode privilégié de formulation des problèmes associé à la TAR et leur formation est décrite avec précision par Callon, Lascoumes et Barthe²⁰ : « *rassemblent des acteurs que l'on a peu l'habitude de voir dialoguer : des ingénieurs, des représentants d'association, des fonctionnaires, des chercheurs et des industriels* »²¹.

Les enjeux et les acteurs en présence dans le débat sur les contraintes d'application de C-11 pourraient constituer un cas exemplaire pour une application de la théorie de l'acteur-réseau. La sociologie de

¹⁶ Carrigan & Coglianese, 2016, p. 292, Michèle Rioux et al., 2017, p. 61, cités par Brice-Armel Simeu, *La politique de radiodiffusion face aux géants américains d'internet : le CRTC dans l'interface politico-administrative du modèle canadien de régulation*. ÉNAP, 2023, p. 9.

¹⁷ Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour, *Sociologie de la traduction : textes fondateurs*. Mines Paris, Les Presses, 2006, 364 pages. et Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, *Agir dans un monde incertain - Essai sur la démocratie technique*, Seuil, 2001, 361 pages.

¹⁸ Madeleine Akrich et al., op. cit.; Michel Callon et al. Op. cit.; Jean-Paul Gaudillière, « À propos de « démocratie technique » », *Mouvements*, 2002, 21-22(3), 191. <https://doi.org/10.3917/mouv.021.0191>.

¹⁹ Arthur Tatnall et Anthony Gilding, Actor-Network Theory and Information Systems Research, *10th Australasian Conference on Information Systems*, 1999, p. 955, disponible sur : https://www.researchgate.net/publication/228406931_Actor-Network_Theory_and_Information_Systems_Research.

²⁰ Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, *Agir dans un monde incertain - Essai sur la démocratie technique*, Seuil, 2001, chapitre 5, p. 209-262.

²¹ Jean-Paul Gaudillière, op. cit., p. 191.

l'acteur-réseau (SAR) introduit plusieurs concepts prégnants et cruciaux pour enrichir une problématique de nature socio-technique. Notamment ceux d'*actant* et d'acteur non-humain ²², puis **d'inscription** ²³.

À l'aune de cette théorie, le cumul de ces paramètres constitue un réseau sociotechnique où les acteurs non-humains et les inscriptions acquièrent une dimension singulière. C'est une configuration pertinente pour notre étude, puisqu'elle incorpore à la fois les acteurs humains que sont les individus parties prenantes et dépositaires d'observations au CRTC, les acteurs non-humains que sont les algorithmes qui contribuent à la production des programmes de radiodiffusion numérique et les inscriptions que sont les œuvres et les traces (*fabriquées par des instruments*) laissées par les internautes abonnés. Les interactions entre humains/non-humains/inscriptions concourent dans la production de listes d'écoute, de profils de goûts et de personæ, de recommandations de contenus à une échelle inédite. La mesure des normes de présentation (la découvrabilité) et de rendement, qui font l'objet de l'effort de régulation, sont essentiellement la mesure des inscriptions dans le réseau.

Pour le CRTC, les parties prenantes et la société, faire l'économie d'une prise en compte des actants non-humains et des inscriptions dans la recherche d'un terrain commun d'entente, se fier strictement aux positions défendues par les acteurs humains constitue un risque. Le peu d'observations liées à la découvrabilité, à la monodiffusion et aux bases de données ouvertes permettant de qualifier les artefacts audio est un indicateur alarmant d'une situation qu'il faudra rectifier au moment des consultations sur la participation d'intérêt public (automne 2024) ou sur le contenu audio (printemps 2025)²⁴.

III. Méthodologie

Nous choisissons une approche méthodologique post-positiviste et une démarche abductive, le tout selon les diverses perspectives théoriques propres ou limitrophes à la sociologie de la traduction.

Nous avons centré notre approche méthodologique sur une interrogation des faits²⁵, par la collecte de données probantes, par empirisme, en ayant principalement recours à l'observation. Nous avons eu recours à des techniques de collecte fondées sur l'analyse quantitative et qualitative d'énoncés

²² Michel Callon cité dans Madeleine Akrich et al., op. cit., p. 270.

²³ Ibid, p. 268.

²⁴ Voir le Plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada <https://crtc.gc.ca/fra/industr/modern/plan.htm>

²⁵ Marie-Laure Gavard-Perret et al., *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion : réussir son mémoire ou sa thèse*, 2018, p.60

sémantiques présents dans les textes des observations en réponse aux objectifs fixés par l'appel de consultation publique 2023-138 du Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC). Nous avons puisé dans les quelque 400 textes des mémoires et répliques déposés par les parties prenantes. Nous avons étudié les tensions, les freins et les pistes de résolution de la controverse pouvant exister entre les parties prenantes sur l'enjeu inédit de la découvrabilité dans la diffusion continue en ligne et ses contraintes techniques d'application.

Nos observations sont centrées sur les notions de respect des *normes de présentation* et des *normes de rendement*, celles-ci ayant pour but de mesurer les efforts de promotion et la découvrabilité des contenus culturels canadiens sur les plateformes, en regard des finalités sociales et culturelles que sont le soutien au développement des contenus canadiens (DCC) et leur diffusion numérique.

Pour cela, nous avons choisi de mobiliser les perspectives offertes par les théories de l'intelligence collective, de la gouvernance collaborative, des forums hybrides ou de la théorie de l'acteur-réseau, mais aussi par le rapport Yale et ses préconisations en amont du processus de révision de la loi. Tel que mentionné plus haut, ce rapport introduit pour la première fois l'idée qu'il faille assortir l'exploitation du marché canadien, par les acteurs de la diffusion en flux numérique (*streaming*), d'obligations de promotion et de découvrabilité.

Comme nous le verrons, notre méthodologie recherche les perspectives qu'ouvre la sociologie de la traduction et de l'acteur-réseau, imprimant à nos travaux une dimension hybride ou mixte qui n'est pas strictement déterministe. Nous prenons en compte le rôle des acteurs humains et des *acteurs non-humains*, plus particulièrement les contraintes liées à la compréhension et à l'application des notions de découvrabilité. Nous avons tenté de mesurer les espaces de divergence, de convergence et d'interdépendance des acteurs sectoriels humains, impactés par la nouvelle loi, tels qu'exprimés dans leurs discours et enchâssés dans leurs observations.

III.1 Étude des observations soumises

Le CRTC a lancé trois appels à observations : 2023-138, 2023-139 et 2023-140. Si les appels 139 et 140 se concentrent sur des variables limitées de la nouvelle loi, soit les critères d'obligation de s'enregistrer (139) et les ordonnances d'exemption (140), l'appel 138 englobe toute la portée souhaitée par C-11. L'appel 138, fixant d'abord la limite des interventions au 27 juin 2023, a dû étendre celle-ci jusqu'au 12 juillet (138-1) pour permettre notamment de meilleures contributions et en réponse à certaines critiques

(entre autres de Michael Geist)²⁶ et aussi du gouvernement québécois : “*le gouvernement du Québec n’a pas bénéficié du temps nécessaire lui permettant de commenter au préalable le projet d’instructions*”²⁷.

L’appel 2023-138 comptabilise plus de 350 mémoires et 72 répliques (43 répliques en date du 12 juillet, date limite et 72 en date du 13 juillet).

Compte tenu de la commande à l’origine de notre recherche et du temps qui pouvait y être alloué, notre analyse qualitative se limite à un échantillon de 29 textes et interventions prélevé sur les 72 textes de répliques, incluant les textes ou interventions des experts du groupe d’examen et du rapport Yale, de Michael Geist (Université d’Ottawa), du LATICCE (Université du Québec à Montréal), ainsi que les textes cadres de la Politique canadienne de radiodiffusion et de l’Avis de consultation du CRTC (Voir la liste des mémoires de notre échantillon en annexe)²⁸.

Nous avons équilibré du mieux possible notre échantillon en regard d’une typologie de répondants-intervenants²⁹ et privilégié les interventions des GAFA, les interventions en français et celles qui provenaient de parties ayant soumis des versions dans les deux langues officielles.

Nous avons créé un arbre de codification de 8 racines (10-80), 13 branches et 46 feuilles qui couvre l’ensemble des enjeux soulevés par la loi C-11 tel qu’exposé dans l’appel à observations. Notre analyse fait, pour le moment, le choix de se limiter aux passages concernant les exigences de *Découvrabilité* (racines 20 et 60) et nous analysons quelques interventions choisies portant sur les contributions financières.

Afin de mesurer les déterminismes sociotechniques et les enjeux de surveillance des conditions d’exploitation des services de radiodiffusion numérique, nous avons choisi d’analyser les passages qui

²⁶ Michael Geist, *Broadcasting Notice of Consultation 2023-139 - Call for comments*, 12 juin 2023.

²⁷ Nathalie Verge, *Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du Québec à M. Claude Doucet*, 12 juin 2023, p. 2.

²⁸ Nous avons exclu de notre analyse des occurrences terminologiques le mémoire du LATICCE, le Rapport du groupe de travail Yale et les textes de loi et avis de consultation. Nous avons inclus le mémoire de l’expert Michael Geist.

²⁹ Variable indépendante - Typologie des répondants : Associations de services en ligne (2), Associations sectorielles de créateurs (4), Autochtones et inclusion (3), Experts et chercheurs (2), Fonds de soutien (3), GAFA (4), Groupes de consommateurs (2), Individus (0), Ministères et institutions (2), Radiodiffusion et de télécommunication (4), Services en ligne (3).

portent nommément sur quatre enjeux associés à la définition d'un nouveau cadre de contribution au développement des contenus canadiens (DCC) :

1. L'usage des métadonnées descriptives pour documenter les contenus et activer la découvrabilité ;
2. Les normes de présentation - qui s'incarnaient antérieurement dans l'établissement de quotas ;
3. Les normes de rendements - soit la vérification du respect de critères de présentation, le respect du concept préexistant de quotas ;
4. Les incitations à accroître la découvrabilité par le recours aux algorithmes et la surveillance de ceux-ci par le truchement d'audits.

Nous avons enfin eu recours à des recherches avancées dans le logiciel d'analyse de texte LiGRE³⁰ reposant sur les mots-clés suivants (au singulier) :

1. 10. Métadonnées et identifiants [métadonnée;metadata]
2. Normes de présentation
 20. Découvrabilité [découvrabilité;discoverability]
 30. Contenu francophone [fran;french]
3. Normes de rendement
 40. Quotas [quota]
 50. Mesure [mesure;succès;measure;success]
4. Algorithme
 60. Recommandation [recommandation;recommendation]
 70. Audit [audit]
5. Playlisting (visibilité) [playlist;list]

³⁰ <https://ligresoftware.com/>

Feuille		Pourcentage
Métadonnées et identifiants (ISO)	0	0.00%
Normes de présentation (Découvrabilité)	57	34.76%
Normes de présentation (Contenu francophone)	11	6.71%
Normes de rendement (Quotas)	13	7.93%
Normes de rendement (Mesure)	65	39.63%
Algorithme (Recommandation)	8	4.88%
Algorithme (Audit)	0	0.00%
Playlisting (Visibilité)	10	6.10%
Total	164	100.00%

Tableau 1 - Occurrences terminologiques pour 29 répondants

III.2 Identifier l'origine des contenus canadiens

La question de déterminer l'origine des contenus recouvre la question des normes de présentation, il faut que les contenus canadiens soient adéquatement présentés notamment par le recours à des efforts d'activation de leur découvrabilité. L'origine territoriale des contenus doit faire l'objet d'un effort de documentation.

La révision de la politique de radiodiffusion de décembre 2022 annonçait la mise en place par le CRTC d'une base de données publique ayant pour objectif de permettre le repérage des contenus canadiens et francophones : *une base de données ouverte pour simplifier et automatiser le processus d'identification*

des pièces musicales ³¹. Nos analyses ont porté spécifiquement sur les enjeux de promotion et de découvrabilité des contenus francophones canadiens. Spotify demande comme prérequis à l'application de la loi et à l'imposition de contributions financières de base, que soit clarifié le concept de "contenu canadien". Pourtant la révision de la loi sur la radiodiffusion de décembre 2022 intervient clairement sur cette question.

La définition d'une pièce musicale vocale canadienne est revue, mais demeure le socle sur lequel repose la surveillance. Ainsi, les critères de définition MAPL (*Music, Artist, Place of Recording, Lyrics*) fondés sur quatre paramètres sont revus. Le critère du P est levé (Production, ou lieu de production, ou *place of recording*) "*l'interprétation en direct est soit enregistrée en entier au Canada, soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada.*" ³² :

Le Conseil est donc d'avis que l'adoption d'un système à trois points dans lequel une pièce musicale doit obtenir au moins deux points pour être considérée comme canadienne serait la meilleure option. ³³.

(...) le Conseil estime que ce critère [Production] doit être supprimé du processus d'identification des pièces musicales canadiennes. Le Conseil reconnaît que cette suppression pourrait avoir des répercussions sur certaines pièces, mais estime qu'elles seraient compensées par la souplesse accrue accordée aux autres critères susmentionnés. ³⁴.

Un nouveau critère d'importance est introduit, soit la possibilité d'accorder des points aux éléments créatifs, dès lors que plus de 50% des créateurs sont canadiens et non la totalité, comme ce fut antérieurement le cas.

Enfin la définition de Musique vocale francophone (MVF) est précisée : *Bien qu'il n'existe pas actuellement de définition officielle de pièce de MVF, le Conseil estime qu'une pièce musicale est une pièce de MVF si plus de 50 % de la durée de la portion vocale de la pièce est de langue française.* ³⁵ - les

³¹ CRTC, Gouvernement du Canada, *Politique révisée sur la radio commerciale - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332* [Politique réglementaire], 7 décembre 2022, disponible sur : <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-332.htm>, p. 34 paragraphe 181.

³² Ibid., p. 31 paragraphe 162.

³³ Ibid., p. 35 paragraphe 187.

³⁴ Ibid., p. 34 paragraphe 182.

³⁵ Ibid., p. 47 paragraphe 270.

Associations proposent que le Conseil établisse une base de données des chansons qui répondent à l'exigence proposée de MVF.³⁶

III.3 Métadonnées et normes ISO

Il est désormais entendu que l'usage des métadonnées descriptives associées aux contenus est un prérequis nécessaire permettant d'activer leur découvrabilité et la mesure de celle-ci. Sans capacité technique d'identifier nommément un fichier, notamment par le recours à des identifiants uniques normés promus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), il est impossible de lui accoler un territoire d'origine de fabrication, une chaîne d'ayants droit, des propriétés culturelles comme le genre, l'année de publication ou la lutherie instrumentale employée.

Soulignons la récente adoption et publication par le Intellectual Property Office britannique³⁷ d'une entente liant les ayants droit de son industrie musicale sur le respect de nouvelles normes de pratiques industrielles en matière de recours aux identifiants et aux métadonnées. Cette entente formalise divers constats énoncés depuis plus d'une quinzaine d'années, entre autres par le consortium industriel DDEX (créé en 2006), chargé de définir divers protocoles de transmission des métadonnées entre les parties prenantes de l'industrie de l'enregistrement sonore. Ainsi, les interventions sur C-11 n'ont plus de prétexte valable pour négliger cet aspect associé à la régulation du *streaming*.

Or, aucune intervention³⁸ ne fait mention de l'importance d'imposer le recours aux métadonnées, et ce, bien que la révision de la politique de radiodiffusion de décembre 2022 ait aussi introduit ce paramètre.

IV. Contexte et définitions

Si aucune intervention déposée lors de l'appel ne mentionne le recours aux métadonnées et que l'enjeu de la découvrabilité est peu abordé par les intervenants, nous constatons néanmoins le souhait du CRTC de reprendre de nouvelles rondes de consultations dès l'automne 2024. C'est ce dont témoigne la plus

³⁶ Ibid., p. 47 paragraphe 272.

³⁷ GOV.UK et Intellectual Property Office, *United Kingdom Industry Agreement on Music Streaming Metadata*, 31 mai 2023, disponible sur : <https://www.gov.uk/government/publications/uk-industry-agreement-on-music-streaming-metadata/united-kingdom-industry-agreement-on-music-streaming-metadata>.

³⁸ À la seule exception du LATICCE, qui comme on le sait, est un laboratoire expert et non un acteur industriel.

récente mise à jour du Plan réglementaire, véritable ordre du jour pour la modernisation du cadre de radiodiffusion.

IV.1 Plan réglementaire

Le contexte de la mise en application de la loi C-11 est défini en partie dans le Plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada³⁹.

Les changements nécessaires à la mise en œuvre de la Loi sur la radiodiffusion modernisée sont importants et complexes, de nombreux enjeux interdépendants devant être abordés. La mise en œuvre de la Loi modernisée se fera en trois phases. La prise de décision se fondera sur les consultations. Ce plan sera mis à jour régulièrement afin que tout le monde puisse y participer et échanger des idées.

La mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire est prévue pour la fin de 2025. Une consultation et une audience publique portant sur le contenu audio aura lieu au printemps 2025. Nous comprenons sous ce langage relativement peu clair et l'expression « les obligations réglementaires qui devraient exister » que les enjeux de découvrabilité seront traités lors de cette phase : « Le CRTC examinera les questions suivantes : le soutien à l'industrie, le soutien à la musique canadienne, la définition du contenu audio et les obligations réglementaires qui devraient exister. »

Le 4 juin 2024, le CRTC rendait néanmoins une décision sur l'enjeu des contributions financières. Nous y reviendrons.

Plus précisément, le Conseil exigera des services de diffusion continue en ligne dont les revenus de contribution annuels s'élèvent à 25 millions de dollars ou plus et qui ne sont pas affiliés à un radiodiffuseur canadien qu'ils versent 5 % de ces revenus à certains fonds.⁴⁰

Il nous semble aussi important de souligner la mise en place dans le cadre du plan, de l'Équipe des relations autochtones du CRTC et de *Conversations CRTC*, une plateforme de consultation permanente. Ces deux initiatives ouvrent sans conteste des pistes pour améliorer la démocratie dialogique avec le CRTC est elles devront être davantage fouillées.

³⁹ Voir le Plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada <https://crtc.gc.ca/fra/industr/modern/plan.htm>

⁴⁰ Voir la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2024-121 <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2024/2024-121.pdf>

IV.2 Les préconisations du rapport Yale

Le groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications présidé par Janet Yale et regroupant les experts Peter Grant, Marina Pavlovi, Monique Simard, Monica Song et Pierre Trudel a publié le rapport « L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir » (Rapport Yale)⁴¹ en 2020.

Le groupe a reçu près de 175 mémoires et rencontré plus de 125 intervenants dans le cadre de son processus d'examen. Un grand nombre d'intervenants s'étant exprimés lors de cette consultation sont de nouveaux intervenus dans le cadre de l'appel à observation du CRTC 2023-138 faisant l'objet de nos travaux.

Le rapport Yale emploie systématiquement la formule « Création, production et découvrabilité de contenu canadien » pour désigner les paramètres d'intervention d'une régulation révisée de la politique de radiodiffusion. Selon Yale, la découvrabilité est un élément constitutif fondamental de la future politique au même titre que la création et la production de contenus.

*« nous recommandons que le CRTC impose des obligations de découvrabilité à toutes les entreprises de contenu audio ou audiovisuel de divertissement, comme il l'estime approprié. »*⁴²

*« Les fournisseurs de plateformes en ligne ne sont pas d'accord, faisant valoir qu'ils contribuent déjà au développement et à la découvrabilité du contenu et des talents canadiens, et que, par conséquent, ils n'ont pas besoin d'être assujettis à la loi. »*⁴³

Le rapport Yale souligne plus de 34 fois l'importance de la découvrabilité. En comparaison, le sujet critique des contributions financières à la production y est cité 20 fois. Ce n'est pas a priori indicatif de l'importance de l'un ou l'autre enjeu, mais on y constate l'émergence forte d'un concept jusqu'ici absent de la loi sur la radiodiffusion.

Une des faiblesses du rapport est le peu de précision sur ce qui est entendu par la notion de découvrabilité et les moyens concrets de la mettre en œuvre et de la réguler. Par ailleurs, est introduite la

⁴¹ Innovation Canada, *L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir* (Rapport Yale) [Rapports de consultation]. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 29 janvier 2020, p. disponible sur : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html>

⁴² Ibid., p. 164.

⁴³ Ibid., p. 142.

question de *transparence quant au fonctionnement des algorithmes, y compris des exigences d'audit* ⁴⁴. Si cette mesure était retenue, elle ouvrirait une brèche inédite sur l'accès à ce que d'aucuns considèrent comme relevant du secret d'affaire des plateformes.

IV.3 Révision de la politique de la radiodiffusion de décembre 2022 et base de données publique

La loi canadienne sur la radiodiffusion⁴⁵ encadre le rôle du CRTC en matière de surveillance du mandat de réalisation des détenteurs de licence de radiodiffusion au Canada et une politique révisée à cet effet a été adoptée le 7 décembre 2022 ⁴⁶.

Cette révision de la politique de radiodiffusion pose certaines bases qui participent à son extension au domaine du numérique, notamment par la création d'une base de données publique et la mise en œuvre d'un système de surveillance numérique de la radiodiffusion reposant sur le recours aux métadonnées et aux identifiants uniques :

Le Conseil élabore actuellement un système de surveillance numérique et une base de données ouverte pour simplifier et automatiser le processus d'identification des pièces musicales. Ce système repose sur des données probantes qui peuvent être vérifiées et ancrées dans des métadonnées existantes et normalisées à l'échelle internationale, comme l'International Standard Recording Code (ISRC), l'International Standard Name Identifier (ISNI) et l'International Standard Musical Work Code (ISWC), des codes qui peuvent être utilisés pour confirmer l'exactitude des renseignements pour toute pièce musicale. Cette précision est essentielle afin de garantir la qualité de la base de données et que les nouvelles pièces puissent ultimement y être ajoutées de façon automatique. Une fois rendue publique, cette base de données facilitera grandement l'identification des pièces musicales canadiennes et atténuera les risques de non-conformité aux exigences réglementaires. ⁴⁷

⁴⁴ Ibid., p. 164.

⁴⁵ Canada. Loi sur la radiodiffusion c. L.C. 1991, chap. 11, disponible sur : <http://lois-laws.justice.gc.ca/>

⁴⁶ CRTC, Gouvernement du Canada, *Politique révisée sur la radio commerciale - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332* [Politique réglementaire], 2022, 7 décembre, disponible sur : <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-332.htm>

⁴⁷ Ibid, p. 34 paragraphe 181.

IV.4 Définir la découvrabilité

Il existe un inventaire des définitions de la découvrabilité reprenant notamment sa définition officielle : « La découvrabilité est la capacité d'un contenu culturel à se laisser découvrir aisément par le consommateur qui le recherche et à se le faire proposer au consommateur qui n'en connaissait pas l'existence. »⁴⁸

La première moitié de cette définition renvoie par ailleurs au concept de trouvabilité - le *consommateur qui le recherche* - et la seconde au concept de sérendipité - le *consommateur qui n'en connaissait pas l'existence*.

Nous constatons que la découvrabilité prend des significations très diverses selon les protagonistes et qu'il est important, à terme, de situer celle-ci sur une échelle qui rencontre les finalités sociales et économiques de ses promoteurs, selon le contexte.

La découvrabilité numérique est souvent associée, sinon confondue, avec les stratégies de promotion-marketing par ciblage d'audiences, la notoriété préexistante des artistes, les stratégies d'optimisation du référencement et des recherches organiques (*Search Engine Optimization* ou SEO), le rapport de commensalisme entretenu avec les tournées de concerts et autres intrants indirects. Les services numériques appuieront parfois leurs interventions sur ce flou en matière de définition.

Pour le Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique de l'UQAM (LATICCE), la question de la découvrabilité engage la responsabilité tant en amont, pour les créateurs et producteurs de contenus — de livrer les fichiers selon des normes optimales et définies — qu'en aval, pour les services de radiodiffusion numérique — de les présenter adéquatement à leurs auditoires abonnés. Elle est mesurée en ligne, en vertu de variables que sont leur présence aux inventaires, leur

⁴⁸ OCCQ, 2017, cité par Michèle Rioux, Jean-Robert Bisailon, Guy-Philippe Wells, Danielle Desjardins, Julie Grenier et Martin Tétu, *Découvrabilité des produits culturels en ligne. Un objectif prioritaire pour la coopération bilatérale France-Québec*, Rapport réalisé pour le Ministère de la culture et des communications du Québec et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. UQAM-LATICCE-CEIM, 2019, disponible sur : https://www.ceim.uqam.ca/IMG/pdf/ceim_laticce_de_couvrabilite_des_produits_culturels_en_ligne_un_objectif_prioritaire_pour_la_coop_eration_bilate_rale_france-que_bec_2019.pdf, p. 40.

visibilité éditoriale et curative humaine, leur recommandation par le truchement de procédés algorithmiques et de profilage des goûts ⁴⁹.

IV.5 Monodiffusion

Le concept de diffusion (*Broadcast*) indique que le même signal est envoyé à tous les récepteurs, la monodiffusion (*Unicast*) quant à elle, indique qu'un signal spécifique est envoyé à chaque récepteur) ⁵⁰ et elle pose un défi de taille : “pensé dans le cadre de services de radio et télévision **de types linéaires**, le cadre réglementaire de la radiodiffusion apparaît aujourd’hui considérablement remis en cause.” ⁵¹

La mesure des contenus d’une “programmation” en monodiffusion doit dès lors agréger l’ensemble des écoutes différenciées de l’ensemble des abonnés gratuits ou payants. Elle ne peut vraisemblablement le faire qu’en identifiant des cohortes circonscrites d’abonnés par territoire, par catégories socio-démographiques, ou en regard de répertoires ou de comportements d’écoute précis. Il semble risqué de le faire de façon valide en procédant par observations, par rétro-ingénierie et l’accès aux statistiques et données d’affaire des plateformes apparaît nécessaire.

IV.6 Régulation de la découvrabilité et contribution financière des plateformes

La découvrabilité constitue le socle technique sur lequel s'appuie la notion de promotion des contenus canadiens et devient ainsi l’un des deux enjeux centraux du respect des conditions d'exploitation des services.

La découvrabilité est centrale dans le concept de “programmes”, largement utilisé par le CRTC. Le programme est cette feuille de route des contenus proposée par un service audiovisuel à son public. Le programme doit respecter certains équilibres, s’assurer d’offrir un accès à certains contenus déterminés par la loi.

⁴⁹ Michèle Rioux, Jean-Robert Bisailon, Guy-Philippe Wells et Brice-Armel Simeu, *Mémoire du LATICCE pour les consultations publiques (CRTC 2023-138)*, 11 juillet 2023, disponible sur :

<https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?DMID=4412597>

et Michèle Rioux, Jean-Robert Bisailon, Guy-Philippe Wells, Martin Tétu et Dubois-Paradis, *Être ou ne pas être découvrable ? Présence, visibilité et recommandation des propositions culturelles en ligne : La musique et l’audiovisuel*, UQAM-CEIM-LATICCE, 8 mars 2021, disponible sur : https://ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=13145

⁵⁰ Unicast, broadcast et multicast. *guill.net - La page des réseaux*, disponible sur : <http://jmainy.free.fr/guill.web-/Modes.html>

⁵¹ Simon Claus, *La politique canadienne en matière de radiodiffusion en question : de Marconi à Netflix*, 2017, disponible sur : <https://crtc.gc.ca/fra/acrtc/prx/2017claus.htm>, p. 5.

Or, la découvrabilité de ces contenus est une problématique aux contours encore flous, comprise de façon asymétrique et qui risque d'être soulevée de façon fort différente par les diverses parties prenantes engagées dans la conversation autour de l'application de C-11.

Pour rappel, dans l'univers analogue de la radiodiffusion hertzienne, la finalité des mesures de régulation étaient de fixer des volumes de contenus canadiens ou en français et de surveiller le respect de ceux-ci par les entreprises licenciées. C'est ce que nous appelions les *quotas*.

Nous l'avons vu, le second enjeu est celui de la contribution financière des services à la production de nouveaux contenus. Or, celui-ci pose peu de problèmes d'application technique. Il s'agit essentiellement d'un défi politique de définition de seuils cadrant la taille des services assujettis, des sommes à verser et des fonds destinataires.

L'une de nos hypothèses est à l'effet que la question des contributions financières dominera la discussion, abandonnant pour plus tard la résolution de la problématique technique de la découvrabilité. Néanmoins, si nous ne pouvons réguler et mesurer la découvrabilité, se posera le problème de savoir si la mesure financière rencontre ses objectifs.

V. Résultats

Nous cherchions à savoir dans quelle mesure les parties prenantes ont des vues convergentes ou divergentes sur la question de la découvrabilité et dans quelle mesure celle-ci pouvait, à terme, représenter des contraintes techniques d'application de la loi.

Le fait qu'aucune partie prenante ne se soit prononcée sur l'importance de cadrer l'usage industriel des métadonnées est indicateur du long chemin qu'il reste à parcourir pour s'entendre sur des pratiques sectorielles, en phase avec le passage au numérique. Cette absence de prise de position révèle l'existence d'un enjeu technique déterminant qui peut constituer un frein à la mise en place d'un cadre de surveillance efficace des conditions d'exploitation des services.

Les arguments à l'effet qu'une mesure de la découvrabilité est inadaptée au contexte numérique sont nombreux mais se concentrent essentiellement sur le fait que l'on souhaite plutôt moins que plus de régulation. Pour les producteurs et les artistes, convaincus de la nécessité d'une régulation, la

découvrabilité sera difficile à mettre en place et à mesurer sans la divulgation des données et la collaboration des plateformes ⁵².

Chez les services en ligne, on affirme que beaucoup de choses ont été mises en place pour stimuler la découvrabilité des contenus canadiens (i.e. ouvrir un bureau en territoire canadien, créer des listes d'écoute éditoriales de contenus canadiens, etc.). On y soutient également que le versement de droits d'auteur constituerait non pas l'acquittement des coûts normaux d'acquisition des contenus (matières premières), mais bien une contribution financière directe à la production. C'est une idée qui va à l'encontre des principes du droit d'auteur. Les associations de créateurs de contenus soutiennent, pour leur part, que les contributions volontaires ou encore les initiatives discrétionnaires des plateformes ne constituent pas des contributions au sens propre du terme et tel qu'entendu par la loi ⁵³.

L'intervention de Spotify est éloquentes en ce qui concerne les écarts d'interprétation des acteurs sur les problèmes potentiels d'application de C-11. La plateforme s'oppose essentiellement à toute imposition d'obligations de contributions financières tant que ne sera pas clarifié le concept de "contenu canadien" et que les efforts en matière de promotion et de découvrabilité, qu'elle estime avoir déjà engagés, ne seront pas mesurés ni pris en compte. Elle estime que toute imposition de contributions financières sans définition des finalités visées (*outcomes*) pourrait faire plus de tort que de bien à l'écosystème de la musique en ligne ⁵⁴.

Spotify demande ainsi au CRTC (1) de définir et d'**identifier** l'origine des contenus canadiens ; (2) de **prendre en considération** ses efforts au chapitre de la découvrabilité ; (3) de **fixer les finalités** visées par les contraintes réglementaires, notamment en matière de découvrabilité.

Son intervention se poursuit et fait la place belle à ses initiatives éditoriales de création de liste d'écoute canadienne. Elle affirme que sa liste vedette "New Music Friday" contient de façon générale (*on average*) au moins 50 % de contenus canadiens pour ses abonnés au Canada et que sa liste "Nouveautés francophones" contient 100 % de titres francophones, sans toutefois préciser la proportion entre les Canadiens et les étrangers. Elle souhaite que ses initiatives pour rendre les contenus canadiens

⁵² ADISQ et Simon Claus, *Intervention de l'ADISQ en réponse à l'appel aux observations sur l'élaboration d'un cadre réglementaire modernisé concernant les contributions pour soutenir le contenu canadien et autochtone*, 11 juillet 2023, article 140.

⁵³ Andrea Kokonis et ACCORD, *Avis de consultation de radiodiffusion 2023-138 – Réponse aux interventions*, 26 juillet 2023, disponible sur : <https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?DMID=4424965>, article 2.

⁵⁴ Regan Smith et Spotify, *Spotify Reply Comments - Broadcasting Notice of Consultation CRTC 2023-138 – The Path Forward – Working towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content*, 26 juillet 2023, <https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?DMID=4425647>, article 4a, p. 2.

découvrables soient prises en compte par la politique, mais elle ne propose pas d'avenues pour parvenir à cette mesure dans un cadre réglementaire. Nous en déduisons qu'elle souhaiterait s'autoréguler sur la question.

Les associations sectorielles d'artistes, de créateurs et de producteurs ADISQ et le regroupement ARRQ/GMMQ/SARTEC/UDA se sont prononcées à ce chapitre. Ce dernier groupe affirme l'importance de l'enjeu de la promotion des contenus canadiens, autochtones et francophones, mais réserve, pour les phases ultérieures, ses interventions sur le sujet ⁵⁵. La coalition de créateurs ACCORD est quant à elle silencieuse sur la plupart des questions, outre celle des contributions de base.

V.1 Normes de présentation, recommandations et audit des algorithmes

Les intervenants ne se sont pas prononcés sur l'enjeu inédit et spécifiquement numérique qu'est celui de la recommandation algorithmique de contenus. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) soutient néanmoins une posture qui cristallise largement la question, à savoir que dans l'actuel cadre, les recommandations de contenus servent avant tout l'intérêt commercial des services et ne sont pas conçus comme des dispositifs visant l'intérêt général ⁵⁶.

Comment les services conçoivent-ils leur rôle — et leurs outils de recommandation — en regard de critères de diversité, de promotion des contenus domestiques ? Comprennent-ils et tiennent-ils compte de ce qu'était le marché prévalant avant leur arrivée ? Rappelons qu'avant l'émergence du *streaming*, 50 % des albums physiques achetés au Québec étaient québécois (Ibid, article 53).

L'ADISQ est l'une des seules structures qui prend position sur les enjeux de programmation éditoriale et algorithmique (Ibid, articles 140-143) et qui soulève dans la foulée la question de l'accès aux informations et aux données découlant des efforts de programmation éditoriale et à leurs impacts. Nous notons que néanmoins, qu'importe les statistiques effectives de consommation des contenus marginalisés, l'enjeu des moyens d'en stimuler leur demande persistera.

⁵⁵ UDA, ARRQ, GMMQ et SARTEC, *La voie à suivre — Travailler à l'élaboration d'un cadre réglementaire modernisé concernant les contributions pour soutenir le contenu canadien et autochtone - AVIS DE CONSULTATION DE RADIODIFFUSION CRTIC 2023-138 - RÉPLIQUE AUX INTERVENTIONS*, 26 juillet 2023, article 31.

⁵⁶ ADISQ et Simon Claus, *Op. cit.*, article 49.

*En effet, aussi « découvrables » que soient les contenus nationaux, il faut qu'il existe une demande pour qu'ils soient consommés.*⁵⁷

Michael Geist est très critique vis-à-vis de la promotion de la découvrabilité. Il va jusqu'à recommander que la mise en valeur des contenus évite le recours aux algorithmes (Geist, article 56). Sur ce point, il serait étonnant que les services numériques lui donnent raison, puisqu'ils ont besoin des algorithmes, en interne, pour traiter les éléments de leur programmation. Néanmoins, sur la perspective avancée par le Rapport Yale de permettre l'audit des algorithmes, le CRTC a lui-même écarté cette possibilité dans un communiqué du 12 mai 2023 : *Le CRTC n'a pas l'intention de réglementer les algorithmes (...)*⁵⁸.

Les services de musique en flux reçoivent actuellement quelque 100 000 nouveaux titres par jour⁵⁹. Néanmoins, Geist affirme qu'il n'existe pas de preuve empirique démontrant la valeur du recours à la découvrabilité ou que les Canadiens auraient du mal à trouver ce qu'ils ont envie d'écouter⁶⁰.

V.2 Normes de rendement, quotas et mesure du succès

La question de la mesure de la découvrabilité recouvre celle des normes de rendement. La découvrabilité et le rendement des plateformes englobent le recours aux algorithmes de recommandation puisque ces services, dans une large majorité, créent des programmes ciblés, élaborés sur la base de l'historique du comportement des abonnés (monodiffusion - *Unicast*). Ainsi, nos analyses ont porté sur le langage employé pour décrire la nécessité d'adapter l'ancien modèle hertzien, ou quotas de *Broadcast* et seuils minimum de contenus dans les programmes, sur ce que l'appel à observation énonce aussi comme la "mesure du succès".

Devons-nous étendre ou non le concept de quotas de contenus au numérique ? « *(la loi de 1932) établit, pour la première fois, le principe selon lequel le système [radiodiffusion] doit être canadien en contenu et en caractère* »⁶¹

⁵⁷ Simon Claus, Op. cit., p. 11.

⁵⁸ Le CRTC lance des consultations pour moderniser le système de radiodiffusion - Communiqué de presse, disponible sur : <https://www.canada.ca/fr/radiodiffusion-telecommunications/nouvelles/2023/05/le-crtc-lance-des-consultations-pour-moderniser-le-systeme-de-radiodiffusion.html>

⁵⁹ ADISQ et Simon Claus, Op. cit., article 132.

⁶⁰ Michael Geist, *Broadcasting Notice of Consultation CRTC 2023-138: The Path Forward – Working towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content*, 11 juillet 2023, articles 52, 54.

⁶¹ Dewing, 2011, cité par Simon Claus, Op. cit., p. 3.

Sur la question des quotas, notre analyse révèle que peu d'acteurs (3 pour 13 occurrences) se sont prononcés sur l'enjeu d'une adaptation de ceux-ci à l'ère numérique. Netflix soulève le fait qu'en Australie, l'imposition de seuils de contenus ou d'investissements aux services de vidéo en flux à la demande avait été accueillie froidement par Free TV, association des diffuseurs hertziens nationaux de la télévision. Celle-ci avance le fait qu'une telle politique publique aurait des effets inflationnistes sur les budgets de production et pourrait nuire aux acteurs traditionnels qu'ils représentent.

Le juriste Michael Geist est le seul intervenant à se pencher avec sérieux sur la question des quotas en contexte numérique⁶². Il affirme que puisque le calcul de tels quotas se fonde sur un équilibre proportionnel à la taille des marchés, une politique de quotas pourrait parfois entraîner l'effet inverse de celui souhaité. Au Canada, un seuil minimum trop élevé forcerait les services à retirer des contenus étrangers mis à disposition des abonnés, compte tenu de notre faible inventaire national. C'est ici que la question d'activation de la découvrabilité des contenus canadiens pour les abonnés canadiens prend tout son sens. Il apparaît évident qu'une forme de discrimination positive doit, en pareille situation, être mise en place pour que les Canadiens puissent repérer adéquatement leur offre domestique.

La Digital Media Association (DiMA), lobby établi à Washington regroupant Amazon, Apple Music, Feed.fm, Pandora, Spotify et YouTube, a soumis un mémoire très catégorique et résolument anti-régulation. Le regroupement s'exprime notamment sur la mesure du succès (rendement) allant au-delà de ce que ses membres ont jugé bon d'aborder sur une base individuelle.

La DiMA estime que le législateur canadien doit faire preuve de prudence en tentant de réguler les services numériques plutôt qu'en reconnaissant les services que ceux-ci ont déjà rendus aux industries canadiennes de l'enregistrement sonore⁶³. Elle s'oppose à la notion de contribution financière de base à la production invoquant le fait que ses membres s'acquittent déjà de leurs obligations en versant des redevances aux ayants droits⁶⁴. Selon la DiMA, les créateurs sont les plus grands bénéficiaires du succès rencontré par les services de *streaming*. Si, globalement, l'industrie musicale a renoué avec un certain succès post téléchargement illicite grâce aux services numériques, la DiMA est peu circonspecte quant aux disparités qui peuvent exister entre les différentes catégories de créateurs de contenus.

⁶² Michael Geist, Op. cit., p. 6.

⁶³ Digital Media Association et Kirsten Donaldson, *Broadcasting Notice of Consultation 2023-138, The Path Forward – Working towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content*, 26 juillet 2023., article 2.

⁶⁴ Ibid, articles 11-12, 15.

C'est un discours appuyé en partie par le mémoire de Music Canada, association des producteurs du Canada anglais, au sein de laquelle les distributeurs multinationaux du disque (Universal Music Group, Warner Media et SONY Music) sont très présents. Music Canada souligne à sa façon les contributions des services numériques à l'écosystème canadien :

Music Canada believes that prioritizing government programs over the work being done in our industry and by the Commission will only stifle commercial success for the artists who are eager to build their professional careers and showcase Canada and our stories on the global stage (...) in their interventions, several music streaming platforms outline their significant on-the-ground investments and initiatives that celebrate, promote and expand the reach of Canadian music and artists. ⁶⁵

La notion de *global stage* et la menace de voir les programmes gouvernementaux étouffer les succès commerciaux (*stifle*) appartiennent aux discours des défenseurs d'une offre artistique de type blockbusters. Or, l'esprit de la Loi C-11 est conçu davantage pour encourager la diversité que la concentration d'artistes aux visées globales.

La question de la mesure du succès n'est pas abordée par les intervenants en des termes précisant la mesure de la découvrabilité de contenus spécifiques, contenus de niches, francophones, autochtones, ou la mesure du succès en matière de diversité.

V.3 Contestation des contributions financières

Sans véritable surprise, une importante partie des interventions a porté sur la question des contributions financières (ADISQ, Google, Apple, Quebecor et plusieurs autres), appelant à une régularisation rapide des conditions de marché et la mise en place de conditions équitables entre les joueurs du numérique et ceux du *Broadcast* classique. 24 des 26 répondants ont traité des contributions financières alors qu'ils ne sont que 14 à avoir soulevé des questions de découvrabilité : 31 occurrences pour la découvrabilité, contre 177 pour les contributions financières.

L'ADISQ se distingue en rappelant que l'enjeu des contributions financières ne peut résoudre seul les problèmes associés à l'arrivée en force des services numériques, mais qu'elles doivent agir de pair avec

⁶⁵ Music Canada, *CALL FOR COMMENTS – The Path Forward - Working Towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content - REPLY COMMENTS OF*, 26 juillet 2023. p. 4.

les obligations de présentation, de promotion et de découvrabilité, qu'il s'agit d'éléments d'un *puzzle* global ⁶⁶.

Or, tout récemment (le 4 juin 2024), le gouvernement canadien a annoncé l'imposition d'une contribution financière de 5% de recettes perçues au Canada par les plateformes et nous pourrions anticiper une contestation de cette mesure dès la fin de l'été 2024.

VI. Conclusion

Michael Geist affirme que les Canadiens n'ont pas de mal à trouver ce qu'ils ont envie d'écouter, mais l'ADISQ démontre (à l'aide de données tierces) que le marché numérique de la musique québécoise représente 6 % des écoutes sur Spotify alors que la proportion des ventes de disques physiques québécois culminait historiquement à 50 % ⁶⁷.

Entre ces deux chiffres et ces deux constats, il existe probablement un palier intermédiaire sur lequel s'entendre, pour peu qu'un lieu de réflexion ou de gouvernance se mette en place. Il en va de même pour la prétention des services à s'auto-réguler alors qu'un dialogue formel avec les milieux de création et les publics serait certainement positif et garant d'un meilleur écosystème mobilisant l'ensemble des acteurs humains et non-humains.

Malgré les affirmations des services en ligne, les impacts associés à leurs efforts ne sont pas mesurables, notamment par des tiers. De plus amples recherches pourraient démontrer que l'accès aux API des services peut fournir des données probantes ou que des entreprises spécialisées en intelligence d'affaires ont des accès négociés à divers jeux de données des services. Cette piste dépasse toutefois le cadre des présentes et n'a surtout pas été évoquée par les plateformes dans leurs mémoires.

L'absence d'un réel forum délibérant regroupant les parties prenantes est signe que nous n'avons pas affaire à un processus de gouvernance collaborative. Les écarts de taille et de poids relatifs des parties prenantes s'étant exprimées est un indicateur d'incertitude dans le cheminement pour l'atteinte d'un consensus.

La dispense d'un service public est différente de celle de l'exploitation d'un service privé dans l'espace public. Comme ce fut le cas pour les ondes publiques hertziennes, la question est de savoir si Internet est

⁶⁶ ADISQ et Simon Claus, Op. cit., articles 12 et 76.

⁶⁷ Ibid., article 52.

un espace public ? La radiodiffusion numérique est-elle un service public lorsqu'elle est dispensée par des acteurs privés dont la compétition de marché est très restreinte ?

Certaines parties prenantes détenant un momentum ont probablement eu intérêt à ne pas complexifier ou modifier le processus de consultation ou de recherche d'un consensus afin de maintenir un flou ambiant.

The stakeholders have a history of bitter division over some emotionally charged local issue and have come to regard each other as unscrupulous enemies (...) Power imbalances between stakeholders are a commonly noted problem in collaborative governance ⁶⁸

La théorie de l'acteur-réseau soutient que la controverse techno-scientifique est en soi un terrain d'exploration dans un contexte d'incertitude, en la considérant comme une alternative à la notion de risque prévalant dans les théories de la décision rationnelle, là où l'innovation rapide ne permet pas l'évaluation des risques en présence. Nous le constatons, les écarts de positions tenus par les acteurs dans leurs interventions au CRTC témoignent sans ambiguïté du caractère incertain des technologies mobilisées et des effets inattendus de leur déploiement.

Non seulement les algorithmes sont des acteurs non-humains déterminants dans la relation entre les plateformes culturelles, les publics, les usagers et utilisateurs, mais ils apparaissent potentiellement comme des usurpateurs de l'humain. Ce ne sont pas seulement des actants non-humains, mais des prétendants au rôle d'humain, par leur rôle de prescripteur ou leur recours aux personas afin de profiler divers archétypes d'usagers humains et les interpréter.

Nous estimons que la notion d'*inscription* énoncée par Callon porte en elle la problématique de la découvrabilité, objet spécifique de notre analyse textuelle des observations sur C-11 :

Toutes ces inscriptions sont fabriquées par des instruments. Le travail des chercheurs consiste à mettre en place des expériences pour faire «écrire» les entités qu'ils étudient, puis à mettre en forme ces inscriptions, et ensuite à les combiner, les comparer et les interpréter (...) En circulant, les inscriptions articulent un réseau, que l'on qualifiera de socio-technique, du fait de sa nature hybride. ⁶⁹

⁶⁸ Chris Ansell et Alison Gash, Loc. cit., p. 550-551.

⁶⁹ Madeleine Akrich et al., Op. cit., p. 268-269.

Madeleine Akrich pose aussi une importante question : *Quel peut être le rôle des utilisateurs dans le processus d'innovation ?*⁷⁰ Nous l'enrichirons d'une autre question, tout aussi importante : qui sont et qu'est-ce qui caractérise les *utilisateurs* des plateformes de diffusion des contenus musicaux en flux ? Les artistes et leurs contributeurs sont, sans conteste, devenus à la fois des fournisseurs de contenus culturels, de données d'entraînement des algorithmes et des utilisateurs. Comme pour le public utilisateur, ce sont des actants dont les interactions avec le service contribuent directement au processus d'innovation et nous devons noter que cette participation n'est actuellement pas reconnue et prise en compte.

À n'en point douter, nous l'avons illustré, le réseau sociotechnique de l'offre en ligne de contenus culturels est multifacette, multi-actant et multi-acteur. À ce titre, nous voudrions encore ajouter que la controverse soulevée par la numérisation des contenus, leur diffusion en flux et le recours à l'intelligence artificielle pour moduler l'offre, pose à terme des enjeux non seulement au CRTC, mais aussi à ses deux ministères de tutelle. Le CRTC relève des ministères du Patrimoine canadien et de Science et Innovation. D'autres institutions publiques canadiennes sont aussi touchées, pensons à la Commission du droit d'auteur et au Bureau de la concurrence.

La nature inédite du réseau sociotechnique, qui s'appuie sur des fonctions de recommandation algorithmique de contenus culturels, elles-mêmes fondées sur le profilage des goûts des publics, puis la capture d'inscriptions et leur circulation, constitue un terrain où l'incertitude accompagne l'innovation. Si ne pas affronter ces incertitudes ne semble pas poser de risques fondamentalement vitaux pour les publics, cela peut néanmoins avoir des effets délétères importants sur le plan culturel et social, sur l'avenir de la création artistique professionnelle et de l'identité canadienne.

L'idée de créer une base de données publique des contenus musicaux par le CRTC constitue la pierre angulaire sur laquelle repose la souveraineté culturelle du Canada en ces matières. Cette souveraineté des données est essentielle à la préservation d'une offre francophone.

L'exercice de consultation du CRTC est trop peu adapté à la complexité de l'enjeu et aux défis que pose sa résolution. Il eût été intéressant de faire évoluer l'approche de gouvernance des consultations compte tenu de l'aspect novateur des technologies que la régulation tente de cadrer. Un espace dialogique pourrait être mis en place pour enrichir le débat, mitiger les risques en présence et **construire un consensus**.

⁷⁰ Ibid, p. 253.

VI.1 Dernière heure - Le Québec appelle à un encadrement législatif de la découvrabilité

Un an après l'exercice du gouvernement canadien, soit le 27 mai 2024, le gouvernement du Québec se lançait dans un processus d'encadrement législatif analogue à celui du Canada, appuyé par un rapport commandé à un groupe d'expert⁷¹.

Bibliographie

ADISQ et Claus (Simon), *Intervention de l'ADISQ en réponse à l'appel aux observations sur l'élaboration d'un cadre réglementaire modernisé concernant les contributions pour soutenir le contenu canadien et autochtone*, 11 juillet 2023.

Akrich (Madeleine), Callon (Michel) et Latour (Bruno), *Sociologie de la traduction : textes fondateurs*. Mines Paris, Les Presses, 2006, 364 pages.

Ansell (Chris) et Gash (Alison), « Collaborative Governance in Theory and Practice », *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2007, 18(4), 543-571, disponible sur :

<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Beaudoin (Louise), Guèvremont (Véronique), Duhaime (Clément) et Taillon (Patrick), *La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique : Rapport du comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels*. Ministère de la culture et des communications, 2024, disponible sur :

<https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/rapport/RA-comite-expert-decouvrabilite-contenus-culturels.pdf>, consulté le 31 janvier 2024.

Bisaillon (Jean-Robert). « Indice de découvrabilité, streaming et diversité des contenus - Chapitre 9 », *Dans Musique et données - De la recherche aux usages*, Centre National de la Musique, 2023, p. 109-123, disponible sur : <https://cnmlab.fr/recueil/musique-et-donnees/chapitre/9/>.

Callon (Michel), Lascoumes (Pierre), et Barthe (Yannick), *Agir dans un monde incertain - Essai sur la démocratie technique*, Seuil, 2001, 361 pages.

⁷¹ Voir Louise Beaudoin, Véronique Guèvremont, Clément Duhaime et Patrick Taillon, *La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique : Rapport du comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels*. Ministère de la culture et des communications, 31 janvier 2024.

Canada, *Loi sur la diffusion continue en ligne C-11 44-1 c. C-11 441 3e lecture*, 21 juin 2022, disponible sur : http://www.parl.ca/Content/Bills/441/Government/C-11/C-11_3/C-11_3.PDF

CDEC-CDCE, *Projet de loi C-11, Loi sur la diffusion continue en ligne, après l'étude par le Sénat : analyse de la CDEC*, 6 février 2023, disponible sur :

https://cdec-cdce.org/wp-content/uploads/2023/02/Memoire_CDEC_C11_6fevrier.pdf

Clancy (Martin) et al., *Artificial Intelligence and Music Ecosystem*, Ruthledge, 2023, 184 pages.

Claus (Simon), *La politique canadienne en matière de radiodiffusion en question : de Marconi à Netflix*, 2017, disponible sur : <https://crtc.gc.ca/fra/acrtc/prx/2017claus.htm>

CRTC, Gouvernement du Canada, *Politique révisée sur la radio commerciale - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332* [Politique réglementaire], 7 décembre 2022, disponible sur : <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-332.htm>.

Digital Media Association et Donaldson (Kirsten), *Broadcasting Notice of Consultation 2023-138, The Path Forward – Working towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content*, 26 juillet 2023.

Djuric (Mickey), « Inquiétude des États-Unis à propos du projet de loi C-11 du Canada », *Le Droit* (Ottawa), 2023, 11 janvier.

Emerson (Kirk) et Nabatchi (Tina), *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press, 2015.

Ferland (Michelle), *L'APEM applaudit l'avancée du projet de loi C-11 et souhaite une adoption finale le plus rapidement possible*. APPEM, 30 mars 2023, disponible sur :

<https://apem.ca/lapem-applaudit-lavancee-du-projet-de-loi-c-11-et-souhaite-une-adoption-finale-le-plus-rapidement-possible/>.

Ferland (Michelle), *L'APEM salue l'avancée du projet de loi C-11, mais appelle au rejet de l'amendement sur les médias sociaux*. APPEM, 3 février 2023, disponible sur :

<https://apem.ca/lapem-salue-lavancee-du-projet-de-loi-c-11-mais-appelle-au-rejet-de-lamendement-sur-les-medias-sociaux/>.

Gavard-Perret (Marie-Laure), Gotteland (David), Haon (Christophe), Jolibert (Alain), *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion : réussir son mémoire ou sa thèse* (3e édition). Pearson, 2018.

Gaudillière (Jean-Paul), « À propos de « démocratie technique » », *Mouvements*, 2002, 21-22(3), 191.
<https://doi.org/10.3917/mouv.021.0191>.

Geist (Michael), *Broadcasting Notice of Consultation CRTC 2023-138: The Path Forward – Working towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content*, 11 juillet 2023.

Geist (Michael), *Broadcasting Notice of Consultation 2023-139 - Call for comments*, 12 juin 2023.

GOV.UK et Intellectual Property Office, *United Kingdom Industry Agreement on Music Streaming Metadata*, 31 mai 2023, disponible sur :

<https://www.gov.uk/government/publications/uk-industry-agreement-on-music-streaming-metadata/united-kingdom-industry-agreement-on-music-streaming-metadata>.

Guèvremont (Véronique), Chehidi (Faten), Derome (Léonie), Otasevic (Ivana), Richer (Iris), Varin (Clémence) et Kulesz (Octavio), *Les mesures de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique : compte rendu des tendances et recommandations* [Rapport de recherche]. Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, 2019, 10 décembre 2019, disponible sur :

https://www.unescodec.chaire.ulaval.ca/sites/unescodec.chaire.ulaval.ca/files/rapport-decouvrabilite-10-decembre_2019_-_final.pdf.

Innovation Canada, *L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir* (Rapport Yale) [Rapports de consultation]. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 29 janvier 2020, disponible sur : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html> /

<https://ised-isde.canada.ca/site/examen-legislation-radiodiffusion-telecommunications/fr/lavenir-communications-canada-temps-dagir>.

Knibbe (Julie), Prey (Robert), Wiart (Louis), Colson (Geoffroy), Cousin (Marie), LOSTANLEN (Vincent), Maisonnial (Emmanuelle), Heudin (Jean-Claude), Bisailon (Jean-Robert), Spanu (Michael) et Pottier (Laurent), *Musique et données - De la recherche aux usages*, Centre National de la Musique, 2023, 160 pages.

Kokonis (Andrea) et ACCORD, *Avis de consultation de radiodiffusion 2023-138 – Réponse aux interventions*, 26 juillet 2023, disponible sur :

<https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?DMID=4424965>.

Lévesque (Maroussia), « Smoke and mirrors ? Power to the people companies in AI regulation », *SSRN Electronic Journal*, 83, 2024, disponible sur : <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4736131>.

Lévy (Pierre), *L'intelligence collective - Pour une anthropologie du cyberspace*, Éditions de la Découverte, 1994, 244 pages, disponible sur : https://www.editionsdecouverte.fr/l_intelligence_collective-9782707126931.

Music Canada, *CALL FOR COMMENTS – The Path Forward - Working Towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content - REPLY COMMENTS OF*, 26 juillet 2023.

Ranaivoson (Heritiana), Afilipoaie (Adelaida), Wiratama (Valdy), Li (Dongxia), Arias (Saulo), Sørensen, (Jannick Kirk) et Henry (Antoine), *FairMusE - Tuning In: A Comprehensive Analysis of Music Recommender Systems, Playlists, and Algorithmic Fairness* [Project is funded by the European Union's Horizon Europe Framework Programme]. FairMusE, 2023, disponible sur : <https://fairmuse.eu/wp-content/uploads/2023/12/Tuning-In-A-Comprehensive-Analysis-of-Music-Recommender-Systems-Playlists-and-Algorithmic-Fairness.pdf>

Rioux (Michèle), Wells (Guy-Philippe), Simeu (Brice-Armel) et Bisailon (Jean-Robert), *Encadrement législatif relatif à la découvrabilité des contenus culturels francophones - Mémoire du LATICCE au Ministère de la culture et des communications du Québec*. LATICCE (CEIM-UQAM), 2024, 8 juillet 2024, disponible sur : https://consultation.quebec.ca/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmlFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjlrlIwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d558d3d7bd08d23292e6a208e3d6a4956a47471e/LATICCE%20Consultation%20publique%20sur%20la%20loi%20D%C3%A9couvrabilit%C3%A9.pdf

Rioux (Michèle), Bisailon (Jean-Robert), Wells (Guy-Philippe) et Simeu (Brice-Armel), *Mémoire du LATICCE pour les consultations publiques (CRTC 2023-138)*. 11 juillet 2023.

Rioux (Michèle), Bisailon (Jean-Robert), Wells (Guy-Philippe), Tétu (Martin) et Dubois-Paradis (Sophie), *Être ou ne pas être découvrable ? Présence, visibilité et recommandation des propositions culturelles en ligne : La musique et l'audiovisuel*, UQAM-CEIM-LATICCE, 8 mars 2021, disponible sur : https://ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=13145

Rioux (Michèle), Deblock (Christian), Gagné (Gilbert), Tchhouali (Destiny), Fontaine-Stronski (Kim) et Vlassis (Antonios), *Pour une culture en réseaux diversifiée. Appliquer la Convention sur la protection*

et la promotion de la diversité des expressions culturelles (CDEC) à l'ère du numérique. UQAM, Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, 2015, disponible sur :

<https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/rapportcdecvfinale.pdf>

Sharp (Eleni), Personal data stores: building and trialing trusted data services. *BBC R&D*, 29 septembre 2021, disponible sur : <https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2021-09-personal-data-store-research>

Simeu (Brice-Armel), *La politique de radiodiffusion face aux géants américains d'internet : le CRTC dans l'interface politico-administrative du modèle canadien de régulation*. ÉNAP, 2023.

Smith (Reagan) et Spotify, *Spotify Reply Comments - Broadcasting Notice of Consultation CRTC 2023-138 – The Path Forward – Working towards a modernized regulatory framework regarding contributions to support Canadian and Indigenous content*, 26 juillet 2023,

<https://applications.crtc.gc.ca/DocWebBroker/OpenDocument.aspx?DMID=4425647>.

Tatnall (Arthur) et Gilding (Anthony), Actor-Network Theory and Information Systems Research, *10th Australasian Conference on Information Systems*, 1999, disponible sur :

https://www.researchgate.net/publication/228406931_Actor-Network_Theory_and_Information_Systems_Research.

UDA, ARRQ, GMMQ et SARTEC, *La voie à suivre — Travailler à l'élaboration d'un cadre réglementaire modernisé concernant les contributions pour soutenir le contenu canadien et autochtone - AVIS DE CONSULTATION DE RADIODIFFUSION CRTC 2023-138 - RÉPLIQUE AUX INTERVENTIONS*, 26 juillet 2023.

Verge (Nathalie), *Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du Québec à M. Claude Doucet*, 12 juin 2023.

Documentation officielle et rapports

CRTC, Gouvernement du Canada, *Loi sur la diffusion continue en ligne C-11 441 c. C-11 441 3e lecture*, 21 juin 2022, disponible sur :

http://www.parl.ca/Content/Bills/441/Government/C-11/C-11_3/C-11_3.PDF

CRTC, Gouvernement du Canada, *Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2024-121 (C-11)*, 4 juin 2024, disponible sur : <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2024/2024-121.htm>

Liste des mémoires de réplique analysés

(Détail - Toutes les répliques [CRTC 2023-138 | Répliques](#))

Répliques choisies

1. ACCORD (Coalition des auteurs, compositeurs et éditeurs musicaux)
2. ADISQ
3. ARRQ-GMMQ-SARTEC-UDA
4. Amazon
5. Apple Canada Inc.
6. Bell Fund
7. Canada Media Fund
8. Canadian Association of Broadcasters
9. Coalition M.É.D.I.A.
10. Cogeco inc.
11. CRTC (Appel à observations 2023-138) (hors tableau)
12. Digital Media Association (DiMA)
13. FCCF
14. Free Speech Coalition
15. Google LLC
16. Groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications (Rapport Yale) (hors tableau)
17. Indigenous Screen Office
18. LATICCE (hors tableau)
19. Meta
20. Michael Geist
21. Music Canada
22. Netflix Services Canada ULC
23. Québecor Média
24. Radio-Canada
25. Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec)
26. Spotify (Reply Comments)
27. Téléfilm Canada

28. The Public Interest Advocacy Centre (PIAC) and the National Pensioners Federation (NPF)

29. TikTok Technology Canada Inc.

ANNEXES

ANNEXE A - Exercice de consultation publique - Liens utiles

Appel à observations :

<https://www.canada.ca/fr/radiodiffusion-telecommunications/nouvelles/2023/05/le-crtc-lance-des-consultations-pour-moderniser-le-systeme-de-radiodiffusion.html>

Dossiers des observations soumises :

<https://crtc.gc.ca/fra/industr/modern/index.htm#consultations>

[2023-138-1](#) 11 juillet (nouvelle date) (363 éléments) (72 répliques)

[2023-139](#) 12 juin

[2024-140](#) 12 juin

Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ([Règles de procédure](#)) (DORS/2010-277) Pas de textes avant 2010.

<http://crtc.gc.ca/fra/lois-statutes.htm>

Dossier Dropbox des mémoires pour analyse qualitative :

<https://www.dropbox.com/sh/w904art01pf5kk4/AAD9Li5yICrop4KTfv63QCcba?dl=0>

(10 juin 2023) La **Gazette du Canada**, Partie I, volume 157, numéro 23 : **Décret** donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion) -

<https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2023/2023-06-10/html/reg1-fra.html>

ANNEXE B - Répondants, documents, secteurs

Répondants [CRTC 2023-138 | Répliques](#)

Typologie des répondants

Associations de services en ligne

Associations sectorielles de créateurs

Autochtones et inclusion

Experts et chercheurs

Fonds de soutien

GAFA

Groupes de consommateurs

Individus

Ministères et institutions

Radiodiffusion et de télécommunication

Services en ligne

(composants)

#root *branch >leaf &IndieVariable

https://app.ligresoftware.com/ords/f?p=712:76:12323674139602:::76:F100_PROJ_ID.F100_LAB:10196&cs=1TFhMI0yaXMX1YAGHPiwQVLAJL8amz8aqLSJ6-bebRYdtMJfqwnkeh61DSVC-VF9b6g_y88T72nEMjFURVKz6Og

Arbre de codification

Variabes mesurées

#Objectifs de la politique

*Contributions (en soutien à)

>Développement des contenus canadiens (DCC) [contribution]

>Diversité de contenu et des sources

>Cadre nouveau normalisé et souple

>Financement durable

#Cibles

*Secteurs

>Création et Production

>Distribution et Promotion

>Baladodiffusion

>Langues officielles

>Autochtone

>Communautés et inclusion

#Applicabilité

*Accès aux résultats financiers et opérationnels

>Approche par “groupe de propriété”

>Revenus

>Production de rapports

>Usage des ressources canadiennes

*Entreprises de radiodiffusion classiques

> Seuils - Montant Htz

*Entreprises en ligne

>Seuils - Montant Dgt

>Enregistrement

>Qui proposent du contenu canadien

#Exemptions

*Services

>Jeu vidéo

>Baladodiffusion

>Contenus UGC

>Média social

>Ordonnances d'exemption (OEMN)

#Contributions (et exigences)

*Contributions de base initiales

>Exigence financière supplémentaire souple

>Exigences intangibles supplémentaires

>Équité (nationaux et internationaux)

>Avantages tangibles - Actifs et Contrôle

*Mesures incitatives

>Observations préliminaires (étape 1)

>Particulières (étape 2 et 3)

>Crédits (temps et dépenses)

#Découvrabilité (Q32)

*Mesure

>Métadonnées et identifiants [métadonnée;metadata]

>Normes de présentation / Découvrabilité [découvrabilité;discoverability]

>Normes de présentation / Contenu francophone [fran;french]

>Normes de rendement / Quotas [quota]

>Normes de rendement / Mesure [mesure;succès;measure;success]

>Algorithme / Recommandation [recommandation;recommendation]

>Algorithme / Audit [audit]

>Playlist

#Fonds

*Musique

>Musicaction et Radiostar (Musique)

*Audiovisuel

>FMC et Téléfilm (Audiovisuel)

*Autres fonds et contributions

>Dépenses en émissions (DEC)

>Aide aux consommateurs

>Fonds Autochtones

>Crédits fiscaux

>Société Radio-Canada (SRC)

#Autres moyens

*Autres contributions et contributions intangibles

>Innovation et mobilisation

>Accompagnement aux créateurs

>Droits d'auteurs